

Катерина Нагайко

ШЕВЧЕНКІАНА КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ ЯК СУСПІЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОСТІР

Kateryna Nahaiko

SHEVCHENKIAN OF THE KYIV COMMUNITY PUBLIC AND SCIENTIFIC SPACE

У статті розглянуто аспекти, пов'язані з діяльністю Київської Громади як основного осередку українофільського руху другої половини XIX – початку XX ст. Зокрема, акцентується на науковому вивченні її представниками життя та творчості Т. Г. Шевченка. Представлено сформовані Громадою суспільні осередки, що сприяли вивченню та популяризації образу поета як національного символу України: редакції часописів «Основа», «Київська Старовина» та «Україна». У контексті просторового розуміння означених процесів зауважено на побутуванні шевченкіани як однієї з форм прояву національної свідомості.

Ключові слова: Київська Громада, публікації, Тарас Шевченко, товариства, шевченкіана, часописи.

The article examines aspects related to the activities of the Kyiv Community as the main center of the Ukrainophile movement of the second half of the 19th and early 20th centuries. In particular, the emphasis is on the scientific study by its representatives of the life and work of T. Shevchenko. The social centers formed by the Society, which contributed to the study and popularization of the image of the poet as a national symbol of Ukraine, are presented: the editorial offices of the magazines «Osnova», «Kyivska Starovyna» and «Ukraine». In the context of the spatial understanding of the mentioned processes, Shevchenkiana was observed in everyday life as one of the forms of manifestation of national consciousness.

Keywords: Kyivska Hromada, publications, Taras Shevchenko, societies, Shevchenkiana, journals.

Період другої половини XIX ст. – початку XX ст. є одним із ключовий етапів становлення української національної ідеї. У цей час функціонувала низка українофільських організацій – Громад, що здійснювали просвітницьку, культурну та наукову діяльність. Центральне місце серед них займала Київська Громада, утворена на межі 1850-их – 1860-их рр. в стінах Університету Св. Володимира плеядою свідомих українців: В. Б. Антоновичем, П. Г. Житецьким, К. П. Михальчуком, Б. С. Познанським, Т. Р. Рильським, Ф. Т. Панченком та ін. Суспільно-науковий простір цих осередків презентує доволі широку мережу інтелектуальних співтовариств, що, окрім Києва, діяли в інших містах: Петербурзі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Одесі, Єлисаветграді, на Галичині тощо. Важливою складовою інтелектуальної діяльності цього середовища було звернення до образу Т. Г. Шевченка як символу українства. Ідеї, закладені в його творчості, спонукали тогочасних інтелектуалів-громадівців до осмислення ролі та значення поета в національному житті. У

їхньому творчому доробку з'явилися матеріали, які в подальшому стали основою для наукової шевченкіани. Осередками такої роботи передусім були редакції часописів, які публікували твори, розвідки, документи, рецензії тощо. Окремими громадівцями було створено фундаментальні праці, що відобразили різнобічні аспекти життя та творчості Кобзаря. З-поміж цього загалу важливе місце зайняли члени Київської Громади.

Про непересічність значення образу Т. Г. Шевченка для членів цієї організації зауважувалося дослідниками: М. Д. Антоновичем, Ю. В. Беззубом, О. В. Дяченком, С. О. Єсельником, Т. М. Ємець, С. Г. Іваницькою, К. М. Нагайко, Н. С. Побірченко, С. І. Світленком та ін. У наших попередніх студіях проаналізовано питання впливу постаті Т. Г. Шевченка на становлення української ідеї в середовищі Київської Громади та формування національної самоідентичності її представників, вказано на практики пошанування пам'яті поета (Нагайко, 2016, 2020а, 2021а, 2021б). У статті «Тарас Шевченко

та Київська Громада: просторовий вимір» нами розглядалися деякі аспекти, пов'язані з формуванням інтелектуального простору представниками Київської Громади для популяризації образу Кобзаря як національного поета. Зауважено прізвища громадівців-дослідників біографії та творчості Т. Г. Шевченка, назви суспільно-наукових осередків, місця зібрань, де відбувалося пам'ятні заходи (Нагайко, 2022).

В останні роки свого життя Т. Г. Шевченко, окрім того, що був членом Петербурзької української Громади, активно взаємодіяв із деякими представниками Київської, зокрема на ниві просвітництва (Нагайко, 2016). Як за життя поета, так і по його смерті громадівці широко використовували його твори для поширення ідей українства з-поміж молоді та широкого народного загалу. Уже в 1863 р. представники імперської влади, що усіляко намагалися запобігти розвитку національної свідомості з-поміж українства, змушені були констатувати, що вплив постаті поета відіграв неабияке значення в процесі консолідації українців як окремої нації. Зокрема, зазначалося, що «из праха Шевченко выродилась целая шайка самых рьяных сеператистов и ненавистников России» (Дело о ..., 1863, арк. 2).

Першим публічним проявом існування Київської Громади можна вважати участь її членів у перепохованні Т. Г. Шевченка в травні 1861 р. При перевезенні тіла до Києва було організовано панахиду в церкві Різдва Христового на Подолі та виголошено промови В. Б. Антоновичем, О. І. Стояновим та М. П. Драгомановим. У подальшому члени Київської Громади опікувалися місцем його останнього спочинку в Каневі (Нагайко, 2018).

З того часу вони систематично вшановували пам'ять поета. Відзначаючи його роковини, організовували тематичні зібрання та заходи: вечори, концерти, свята тощо. Цей аспект був важливою складовою суспільного простору з огляду на його публічні прояви. Участь у пошануваннях брали представники різних поколінь громадівців, викладачі та студенти Університету св. Володимира, члени Громад інших міст. Це сприяло розширенню кола однодумців, формуванню національного характеру з-поміж загалу українців (Нагайко, 2020b, 2021a). Важливою складовою цього процесу була діяльність видатного українського композитора, члена Київської Громади М. В. Лисенка. У 1868 р. на прохання галицьких

українців з нагоди відзначення «Шевченківського свята» він написав музику до «Заповіту» [у 1877 р. ним було створено іншу версію цього твору – К. Н.]. У 1871 р. вийшла перша збірка композитора під назвою «Музика до «Кобзаря» Т. Шевченка». Це видання публікувалося серіями упродовж 1871–1903 рр., остання, незакінчена, серія вийшла після його смерті, 1915 р. Загалом композитором на слова Кобзаря було створено 82 музичні твори (Микола Лисенко, 1963, с. 93).

Важливими елементами досліджуваного простору стали інтелектуальні об'єднання, створені зусиллями членів Громад. Так, основною платформою для осягнення постаті Т. Г. Шевченка, його творчої та громадської діяльності, впливу на формування та становлення української національної ідеології стали редакції часописів.

Аналіз шевченкіани, до творення якої причетні члени Київської Громади, варто розпочати з огляду журналу «Основа», що виходив у 1861 та 1862 рр. Його видання здійснювали представники українофільської інтелігенції, з-поміж яких активні діячі Петербурзької, Київської та Полтавської громад: В. Білозерський (редактор), П. О. Куліш, М. І. Костомаров, О. Кістяковський (секретар), М. Щербак, Ганна Барвінок (О. М. Білозерська-Куліш) та інші. На його сторінках публікувалися матеріали з історії, етнографії, літератури, окремі замітки та оголошення.

На думку київських громадівців, цей журнал відіграв важливу роль у суспільному житті українства. П. Г. Житецький зауважував, що часопис «Основа» був для української інтелігенції органом «не тільки науково-літературним, але й національно-політичним» (Житецький, кінець ХІХ, арк. 8). І. М. Стешенко відмічав, що він «став виразником думок кращих людей України» (Стешенко, 1923, с. 70).

Підтримував ідею створення цього видання власне й сам Т. Г. Шевченко. У листі до Я. Г. Кухаренка від 25 березня 1860 р. він писав: «Посилаю тобі до великодня замість писанки «Хату», і не журнал, а тільки альманах, попередник нашого майбутнього журналу «Основа». Начнеться він з того року. Збирай, батьку, чорноморську запорозьку старовину та присилай на моє ім'я, а я передаватиму в редакцію» (Жулинський, 2003).

За два роки в номерах журналу було опубліковано низку матеріалів, пов'язаних із поетом. У кожному номері часопису вміщено його твори

в розділі «Кобзарь», п'ять із них було надруковано прижиттєво: «Не для людей і не для слави», «Посланіє славному П. І. Шафарикові», «Ой три шляхи широкії», «Пустка», «Чернець».

У другому номері цього часопису за 1861 р. редакторами було вміщено інформацію про смерть Т. Г. Шевченка. Вони зауважували, що в їх власності є зібрання невиданих творів та щоденник поета за 1857 та 1858 рр. «Основа» употребить всевозможныя старания записать на своихъ страницахъ все, что может увековечить память поэта. <...>. Усердно просим многочисленныхъ друзей и почитателей Тараса Григорьевича и вообще всех, кому дорога память объ немъ, сообщать намъ его стихотворения, письма и вообще биографическия сведения о поэте, а также и о родныхъ его. Редакция съ благоговениемъ сохранитъ подлennыя письма и другія бумаги Шевченка и, по требованію, будетъ въ целости возвращать подлинники темъ, кто ихъ доставитъ. Всякая заметка, всякій случай, касающийся такого человека какъ Шевченко, имеетъ великую важность. Многое позабудется и исчезнетъ навсегда, если не будетъ записано тотчасъ, когда вестъ о смерти поэта-художника вызоветъ разнообразныя воспоминанія въ каждомъ, кто что-нибудь объ немъ знаетъ. На насъ, Украинцахъ, лежитъ непремный долгъ соорудити надъ свежей могилой народнаго певца памятникъ, достойный его и народа: къ такому чистому и справедливому делу каждый, наверно, приложитъ деятельное участие» (Передмова, 1861).

Цим закликом до українців було покладено початок формування Шевченкового меморіального простору, який проявився також у суспільній та науковій сфері. Саме на сторінках «Основи» вперше цілеспрямовано було налагоджено публікацію матеріалів, які заклали початок процесу наукового вивчення біографії та творчості Т. Г. Шевченка. Дослідники у своїх працях представляли його образ як народнаго поета, який торував шлях до національного самовизначення українців. Так, у цьому ж номері П. О. Куліш у замітці «Характер и задача украинской критики», характеризуючи різножанровість творчості Кобзаря, відзначив її безумовний вплив на формування української національної ідентичності (Куліш, 1861а, с. 162). Також повідомлялося про вихід першого випуску «Портретів Українських Письменників» – Куліша, Костомарова та

Шевченка, літографірованих у Парижі відомим художником Мульєроном (Куліш, 1861b).

У третьому номері за 1861 р. Л. Жемчужниковим подано матеріал «Воспоминаніе о Шевченке; его смерть и погребение». Автор наводить спогади А. М. Лазаревського про останній день життя поета, публікує «Слова над гробом Шевченка» його близьких друзів, зокрема й громадівця В. М. Білозерського. Також уміщено промови, виголошені на Смоленському кладовищі, з-поміж яких виступ члена Київської Громади П. П. Чубинського. У цих матеріалах підкреслюється авторитет Т. Г. Шевченка як національного лідера та зауважуються прагнення українофілів слідувати ідеологічним постулатам духовнаго «батька». У подальшому постать Т. Г. Шевченка відіграла ключову роль у діяльності членів українських громад: «з чистих діл наших спорядиться тобі віковичний пам'ятник» (Жемчужников, 1861, с. 7). Про ставлення українофілів до Т. Г. Шевченка можемо судити з висловлювання його близького друга П. О. Куліша: «Великий і святий завіт! Будь же, Тарасе, певен, що ми його соблюдемо і ніколи не звернемо з дороги, що ти нам проложив єси. Коли ж не стане в нас наснаги твоїм слідом простувати, коли не можна буде нам, так як ти, безтрепетно святую правду глаголати; то лучче ми мовчатимем, – і нехай одні твої великі речі говорять людям во віки і віки чисту, немішану правду!» (Жемчужников, 1861, с. 6). У цьому ж номері вміщено «Листи з хутора». Лист III. Чого стоїть Шевченко, яко поет народний» за авторства Хуторянина [П. О. Куліш – К. Н.]. Автор визначив місце Т. Г. Шевченка в процесі т. зв. просвітництва українського народу. Він об'єднав навколо себе представників культурної та наукової еліти тогочасної Російської імперії. «Шевченко – наш перший поет і перший історик. <...>. Високо над нами підняв Шевченко поетичне світло своє – і стало видно по всій Україні, куди з нас кожен має простувати. <...>. Шевченко застав нас уже готовими слухати его думи смутніі, і до невеличкої громади нашої почав земляків зо всего світу скликати» (Хуторянин, 1861, с. 28–29).

Знаковою є праця М. І. Костомаров «Воспоминаніе о двух малярах». Автор акцентував на безумовній ролі творчості Т. Г. Шевченка у становленні сучасної «народної» історії: «Песня Шевченка была сама по себе народная песня, только новая, – такая песня, какую мог бы запеть

теперь целый народ, – какая должна была вылиться из народной души, в положение современной народной истории» (Костомаров, 1861, с. 51). М. Максимович у статті «Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его в Украину из Петербурга» відмічав, що лише після смерті поета визнали його непересічне значення для українського народу: «...только по смерти его узнали, что Тарас – действительно был для Украинцев батьком» (Максимович, 1861, с. 2). Зауважено на ініціативах української інтелігенції в Петербурзі, яка зібралася в М. М. Лазаревського. Це дев'ять практичних кроків для увіковічення пам'яті про поета та виконання його «заповітів» (Максимович, 1861, с. 24).

У березневному номері 1862 р. вийшла праця О. Лазаревського «Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка», у якій автор запропонував напрямки збору інформації для укладання повної біографії Т. Г. Шевченка, відзначивши, що цю роботу варто розпочинати саме в цей час, поки є люди, які були особисто знайомі з поетом. Це такі розділи: 1) дитинство Т. Г. Шевченка (1814–1828); 2) його життя в поміщика, переїзд та перебування в маляра Ширяєва (1828–1838); 3) вільне життя Т. Г. Шевченка (1838–1847); 4) його життя в засланні (1847–1857); 5) звільнення поета, перебування в Нижньому Новгороді, переїзд до Петербурга, поїздка в Україну, повернення в Петербург, смерть (1857–1861) (Лазаревський, 1862, с. 1–10).

П. Куліш у праці «Роковини по Шевченкові, місяця лютого, 26-го дня, 1862 року» навів свою промову, у якій закликав допомогти «братом-хліборобам» отримати освіту: «... ні пишним мавзолеєм, ні солодкоголосою хвалою не зробили б ми нашому батькові Тарасу такої шаноби, як сим тихим братолюбним подвигом» (Куліш, 1862, № 3, с. 23). У цьому номері подано «Оповістки», де міститься інформація про організацію пам'ятних заходів, здійснених українськими громадами в Харкові, Києві, Чернігові та Катеринославі (Оповістки, 1862, с. 26). Також опубліковано матеріал: «Известие обь обеде, 5 марта 1862 года, въ Петербурге, по случаю годовщины смерти Т. Гр. Шевченка».

У публікаціях С. Чалого «(Новые) матеріали для біографії Т. Г. Шевченка» подано спогади І. М. Сошенка про дитячі роки поета, період навчання в Петербурзькій академії мистецтв та його викуп із кріпацтва. Увесь матеріал автор супроводив власними коментарями та поясненнями

(Чалий, 1862а, с. 46–47). У наступному номері ним було опубліковано епістолярій поета – його листування з В. Г. Шевченком (Чалий, 1862b, с. 1–27).

3 травня 1861 р. до жовтня 1862 р. на сторінках «Основи» було опубліковано «Дневник Т. Гр. Шевченка» (Дневник Т. Гр. Шевченка, 1861a, 1861b, 1861c, 1861d, 1861e, 1861f, 1862a, 1862b, 1862c, 1862d, 1862e, 1862f, 1862g, 1862h), текст якого був підготовлений Л. Жемчужниковим. Це була перша публікація щоденника поета. Проте через цензуру текст був виправленим, неповністю поданим, деякі прізвиська – зашифровані. Редактори в примітках відзначали: «мы жалеем, что принуждены были выпустить некоторые места, где резко высказываются и его негодование, и ненависть, и желчные приговоры, и насмешка» (Дневник Шевченка. Примечание, 1862, с. 19). До 1893 р. ця публікація щоденника Т. Г. Шевченка залишалася єдиною.

Також у номерах часопису було надруковано епістолярій Т. Г. Шевченка. Це: лист Основ'яненка до Шевченка (Лист Основьяненка..., 1861, с. 4–6), Т. Г. Шевченка до Я. Г. Кухаренка, М. С. Щепкіна (Листи Шевченка, 1861a, с. 3–16), М. М. Лазаревського (Листи Шевченка, 1862a, с. 3–19), А. Й. Козачковського, Ніколая Осіповича (Листи Шевченка, 1862b, с. 18–30), Гр. Ст. Гарновського, Зигмунда Сіраковського, А. П., О. М. Маркевича, П. О. Куліша (Листи Шевченка, 1862c, с. 4–13), до С. Ст. Артемовського (Листи Шевченка, 1862d, с. 9–16). Окрім цього, у журналі друкувалися замітки Л. Жемчужникова «Оьяснение к рисункам «Живописной Украины» Т. Г. Шевченка (Жемчужников, 1861a, 1861b, 1861c, 1861d, 1862).

Іншим важливим видавничим проектом українофілів став часопис «Київська Старовина», заснований Київською Громадою. Він був платформою, де в умовах імперської дійсності формувалася національна ідеологія, здійснювалася популяризація української мови, літератури, історії, культури тощо. І. П. Житецький, відзначаючи роль цього видання для тогочасного українського наукового та культурного життя, зауважував, що «без преси, без свого часопису українська справа ніяк не зможе вийти на шлях справжнього національного життя» (Житецький, 1923, с. 125). Він виходив упродовж 1882–1906 рр. та з-поміж іншого містив чимало шевченкознавчих матеріалів: дослідження, мемуари, епістолярій, поетичні та художні твори. Частина з них підготовлена

громадівцями: В. Л. Беренштамом, В. М. Белозерским, М. Біляшівським, В. Д. (В. М. Доманицький), М. П. Драгомановим, М. Комаровим, О. М. Лазаревским, Ф. М. Лазаревским, Ф. Г. Лебединцевим, О. І. Левицьким, Ф. Лободою, Ф. П. Матушевским, В. Н. (В. Науменко), О. О. Русовим, О. Стороженком, М. І. Стороженком. Детальний аналіз шевченкіани Київської Громади на сторінках цього журналу плануємо здійснити в наступних розвідках.

З 1907 р. почав виходити журнал «Україна» – наукове та літературно-публіцистичне видання, що стало продовженням часопису «Київська Старовина». У ньому було вміщено й публікації представників Київської Громади стосовно постаті Т. Г. Шевченка. Нами зауважено чотири такі матеріали, що були опубліковані в 1907 та 1914 рр. Це розвідки: О. О. Русова, В. П. Науменка, В. М. Доманицького, С. О. Єфремова (Русов, 1907; В. Н., 1907; Доманицький, 1907; Збір грошей..., 1907; В. Д., 1914; Єфремов, 1914; Даневич, 1993).

Аналізуючи шевченкіану Київської Громади, слід зауважити, що окрім публікацій, що містилися у вищезгаданих часописах, значна частина матеріалів, присвячених Т. Г. Шевченку, публікувалася ними в інших виданнях. Зокрема, одразу після смерті поета в Петербурзі було надруковано розвідки членів Київської Громади: П. Г. Житецького, О. І. Стоянова, К. В. Шейковського (Житецький, 1862; Стоянов, 1861; Шейковський, 1861). Окрім того, у подальшому низка праць громадівців: статей, рецензій, передмов до публікацій творів поета, а також спогадів сучасників Кобзаря із коментарями та примітками, друкувалися в Києві, Львові, Москві та інших містах. Нами виявлено публікації П. Л. Тучапського (1892), Б. Д. Грінченка (1906), Ф. К. Вовка (Сірко, 1906), С. Ф. Русової (1913) та ін. Представники Київської Громади, визнаючи авторитет Т. Г. Шевченка як національного поета, у своїх наукових дослідженнях неодноразово зверталися до його творчості як незаперечного доказу існування української літератури окремо від «великоросійської». Зокрема, член Київської Громади, етнограф Ф. К. Вовк у своїй праці відзначав його роль у розвитку та становленні української ідентичності: «От того ж то власне, що Шевченко збудив усе, що було тільки живого на Україні, починаючи від пана, кінчаючи мужичим хлопцем, у зв'язку з ціною його як поета народнього –

і українського і всесвітнього, обов'язує кожного чоловіка, який хоче добра українському народові, добре роздивитись, проучити твори Шевченка, знаючи те, що в тих творах не тільки історія й думки українського народу. А ще й те, чим можна той нарід збудити, навернути його на думки про волю й нове громадське життя» (Сірко, 1906. с. 5–6). С. Ф. Русовою було відмічено, що роковини Шевченка виступили об'єднавчим фактором для української свідомої еліти, «не одно покоління на этихъ кружковыхъ «роковинахъ» (годовщинах) воспитало въ себе беззаветную преданность великим идеалам «Кобзаря» (Русова, 1913, с. 52).

Важливі шевченкознавчі студії належать провідним діячам Київської Громади В. Б. Антоновичу та М. П. Драгоманову. Зокрема, її очільник В. Б. Антонович публікував свої розвідки щодо творчості поета в газеті «Труд» (економічна, суспільна, політична, літературна газета, що виходила до появи «Київської Старовини») та виданні «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца» та ін (Київ) (Антонович, 1881, 1888). У публікаціях М. П. Драгоманова цю постать відображено через суспільно-політичні аспекти. Його дослідження надруковані в часописах: «Вестник Европы», «Неделя» (Петербург), «Правда» (Львів), «Киевский Телеграф» (Київ), «Громада» (Женева) (М. Т-ов, 1873; Драгоманов, 1874, 1875а, 1875b, 1879). Творча біографія Кобзаря стала предметом вивчення учасника громади В. М. Доманицького. Його публікації виходили друком у газеті «Зоря» (Львів), «Київська Старовина» (Київ), «Літературно-науковий вісник» (Львів), «Педагогический листок» (Москва) (Дом, 1895; В. Д., 1901; Доманицький, 1901) та ін.

Представник молодого покоління громадівців, публіцист, член Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові, активний громадський і політичний діяч С. О. Єфремов був редактором «Щоденника» і «Листування» Т. Г. Шевченка (1927–1928) та автором монографічного дослідження «Тарас Шевченко, життя його та діла» (1917). Низка його статей, у яких висвітлено факти відзначення роковин поета в Петербурзі та Києві, влаштування шкіл імені Т. Г. Шевченка в Канаді та Нижньому Новгороді, замітки про влаштування його пам'ятника та видання «Кобзаря», опубліковані в «Літературно-науковому віснику» у Львові упродовж кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Єфремов, 1898, 1899а, 1899b, 1900, 1901а, 1901b, 1901c, 1901d, 1917).

Загалом наукова шевченкіана Київської Громади утворює обширний пласт досліджень, що висвітлюють різні сфери життя та громадської діяльності Т. Г. Шевченка. Окрему групу становлять літературознавчі праці, передмови до видань творів Кобзаря, рецензії до них, публікація епістолярної спадщини та спогади. Представлений вище аналіз основних видавничих проектів громадівців не є вичерпним та потребує подальших досліджень. Поряд із розвідками, важливе значення мають опубліковані спогади про Т. Г. Шевченка О. М. Лазаревського, Ф. Г. Лебединцева, О. І. Стороженка, О. Я. Кониського та ін.

Окрім розглянутих періодичних та інших видавничих проектів, що реалізувалися Київською Громадою, шевченкіана її учасників представлена виданням творів Т. Г. Шевченка. У 1874 р. у його братів громадівці викупила право на їх публікацію. В умовах існуючої цензури в Російській імперії реалізація цього проекту була можлива лише за кордоном. Так, у 1875–1876 рр. у Празі О. О. Русов видав «Кобзар» у двох томах із спогадами М. І. Костомарова, І. С. Тургенева, Я. П. Полонського, М. Й. Микешина, а також отримав дозвіл на його перевезення в Російську імперію.

У 1878 р. Ф. К. Вовк та М. П. Драгоманов у Женеві в друкарні «Громади» випустили «Кобзар» Т. Г. Шевченка, надрукований репринтним способом. Видання мало невеликі розміри та було зручне для пересилання в конверті. У 1881 р. та 1882 р. за ініціативи М. П. Драгоманова виходить два випуски повного «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. У його підготовці також брав участь Ф. К. Вовк. У ньому було вміщено всі твори поета з попередніх празьких видань з уточненнями та в хронологічному порядку (Дорошенко, 1942, с. 7). У 1889 р. «Кобзар» Т. Г. Шевченка уперше був виданий у Києві в друкарні Ф. О. Югансона. Першим повним виданням творів Т. Г. Шевченка став «Кобзар», випущений під редакцією В. М. Доманицького в 1907 р. в Петербурзі. До нього були вміщені всі твори поета, звірені редактором з рукописами.

Київська Громада була тим середовищем, де образ Т. Г. Шевченка виконував ключову об'єднуючу роль. Підтвердженням цього є ряд втілених ними проектів. Ім'я Кобзаря та його ідеали лягли в основу створених громадівцями політичних та наукових об'єднань. Зокрема, це таємне політична організація Братство Тарасівців (1892–

1898), засновниками та учасниками якої були студенти Київського та Харківського університетів, зокрема член Громади Б. Д. Грінченко. Важливу роль у формуванні українського інтелектуального простору відіграло Наукове товариство імені Т. Шевченка (1892). Воно було створено у Львові в 1873 р. зусиллями київських громадівців М. Жученка, С. Качали, О. Я. Кониського, Є. Милорадович, Д. П. Пильчикова як Літературне товариство імені Т. Шевченка. З 1892 р. за ініціативи О. Я. Кониського, О. В. Барвінського та В. Б. Антоновича – реформовано в Наукове Товариство імені Т. Шевченка. У ньому було започатковано видання – «Записки НТШ», у якому вміщувалися публікації винятково українською мовою (Гнатюк, 1923, с. 4).

Отже, розглянута нами шевченкіана Київської Громади є вагомим складовим суспільно-наукового простору, що був створений представниками національної еліти в період другої половини XIX – початку XX ст. Її вплив мав ключове значення для формування рис українського суспільства, що постало в умовах імперського поневолення. Саме образ Кобзаря виступив консолідуючим елементом у реалізації численних проектів та задумів громадівців на шляху до створення незалежної української держави. Закладені ними основи національного буття сприяли подальшому політичному розвитку українського народу.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Антонович, В. (1881). О воспроизведении исторических событий в поэзии Шевченко. Заседание общества Нестора-летописца 28 февраля. *Труд*, 10, 1–2.

Антонович, В. (1888). О воспроизведении исторических событий в поэзии Шевченко. Реферат, прочитанный на заседании Исторического общества Нестора-летописца. *Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца*, 2, 145–149.

В. Д. (1914). Ювілейні Шевченківські видання в Галичині. *Україна*, 3, 103–104.

В. Н. (1907). До впорядкування могили Т. Шевченка. *Україна*, 3 (3), 42–43.

В. Д. (1901). Некоторые данные для биографии Т. Г. Шевченка. *Киевская старина*, 2, 65–68.

Гнатюк, В. (1923). *Наукове товариство імені Шевченка. З нагоди 50-ліття його заснування (1873–1923)*. Накладом Наукового товариства ім. Шевченка з друкарні Наук. тов. ім. Шевченка.

Грінченко, Б. Д. (1906). Шевченкові роковини. *Громадська думка*, 45.

- Даневич, С. (Ред.). (1993). *Науковий часопис українознавства «Україна» (1907–1932): Показчик змісту*. Інститут української археографії АН України. [Дело о политическом стремлении малоросіян. 1863 г.]. (1863). Ф. 422 «Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ, 1827–1916» (Оп. 813, Спр. 672), Центральний державний історичний архів України, Київ, Україна.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1861a). *Основа*, 5, 6–13.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1861b). *Основа*, 6, 5–16.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1861c). *Основа*, 7, 7–18.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1861d). *Основа*, 8, 3–15.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1861e). *Основа*, 9, 13–24.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1861f). *Основа*, 11–12, 6–16.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1862a). *Основа*, 1, 7–16.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1862b). *Основа*, 2, 3–29.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1862c). *Основа*, 3, 20–33.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1862d). *Основа*, 4, 34–45.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1862e). *Основа*, 5, 14–22.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1862f). *Основа*, 6, 3–14.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1862g). *Основа*, 7, 18–29.
- Дневник Т. Гр. Шевченка. (1862h). *Основа*, 8, 5–20.
- Дневник Шевченка. Примечаніє. (1862). *Основа*, 8, 19–20.
- Дом. (1895). Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт. *Зоря*, 8, 158.
- Доманицький, В. (1901). Нові переклади Шевченкових поезій [Замітка]. *Літературно-науковий вістник*, XIV (IV), 9–11.
- Доманицький, В. (1907). Науковий аналіз проф. Т. Флоринського. (Рецензія на статтю Т. Д. Флоринського «Славянофильство Т. Г. Шевченка»). *Україна*, 2 (2), 172–179.
- Дорошенко, В. (1942). *Женевські видання Шевченкових поезій*. Українська книгознавча бібліотека.
- Драгоманов, М. (1875a). Поминки Т. Шевченка во Львові і в Вене. *Київський телеграф*, 46.
- Драгоманов, М. (1875b). Славянское и русское значение Т. Шевченка. *Київський телеграф*, 65.
- Драгоманов, М. П. (1874). Т. Г. Шевченко. *Неделя*, 37, 1356–1365.
- Драгоманов, М. П. (1879). Шевченко, українофіли і соціалізм. *Громада*, 4, 96–102.
- Ефремов, С. (1899a). Новини нашої літератури: Дещо з приводу нового видання «Кобзаря». *Літературно-науковий вістник*, VII (VII), 82–88.
- Ефремов, С. (1899b). Статуя і барельєф Шевченка [Замітка]. *Літературно-науковий вістник*. VIII (XII), 188.
- Ефремов, С. (1914). Сумцов Н. Ф. Харьков и Шевченко. Оттиск из «Вестника Харьковск. Истор.-Филологич. Общества», стор. 9, Харків, 1911; Сумцов Н. Ф. Дубы Т. Г. Шевченка. Оттиск из «Вестника Харьковск. Истор.-Филологич. Общества», ст. 4. *Україна*, 3, 99–100.
- Ефремов, С. (1917). *Тарас Шевченко, життя його та діла*. Друк. Т-ва «Час».
- Ефремов, С. О. (1898). Шевченкові роковини в Петербурзі [Замітка]. *Літературно-науковий вістник*. VI (V), 128–129.
- Ефремов, С. О. (1900). Шевченкові роковини в Києві [Замітка]. *Літературно-науковий вістник*, X (V), 218.
- Ефремов, С. О. (1901a). Читальня імені Шевченка в Канаді [Замітка]. *Літературно-науковий вістник*, XIII (II), 212.
- Ефремов, С. О. (1901b). Читальня імені Шевченка в Нижньому Новгороді [Замітка]. *Літературно-науковий вістник*, XIII (II), 212.
- Ефремов, С. О. (1901c). Заборона пам'ятника Шевченкові [Замітка]. *Літературно-науковий вістник*, XIV (V), 8.
- Ефремов, С. О. (1901d). Школа ім. Шевченка. [Замітка]. *Літературно-науковий вістник*, XV (VII), 5.
- Жемчужников, Л. (1861). Воспоминаніє о Шевченке; его смерть и погребеніє. *Основа*, 3, 1–21.
- Жемчужников, Л. (1861a). Оъясненіє к рисункам «Живописной Украины». *Основа*, 4, 39.
- Жемчужников, Л. (1861b). Оъясненіє к рисункам «Живописной Украины». *Основа*, 5, 59–60.
- Жемчужников, Л. (1861c). Оъясненіє к рисункам «Живописной Украины». *Основа*, 7, 34.
- Жемчужников, Л. (1861d). Оъясненіє к рисункам «Живописной Украины». *Основа*, 9, 193.
- Жемчужников, Л. (1862). Оъясненіє к рисункам «Живописной Украины». *Основа*, 8, 52.
- Житецкий, П. (1862). Русский патриотизм (Ответ «Дню»). *Основа*, 3, 1–21.
- Житецкий, І. (1923). «Київська старина» сорок років тому : історичні нариси та спомини. *За сто літ : матеріали з громадського і літературного життя України ХХ і початків ХХ ст.*, 3, 125–146.
- Житецкий, П. Г. (кінець ХІХ ст.). *Житецкий Павло Гнатович. Дві промови до українського громадянства в Києві*. Ф. 1 (Спр. 46604), Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Київ, Україна.
- Жулинський, М. Г. (Ред.). (2003). *Тарас Шевченко* (Т. 6). Дніпро.
- Збір грошей на постанову пам'ятника Т. Шевченку (1907). *Україна*, 4 (2–3), 85.

- Костомаров, М. І. (1861). Воспоминание о двух малярах. *Основа*, 4, 44–55.
- Куліш, П. О. (1861a). Характер и задача украинской критики. *Основа*, 2, 157–162.
- Куліш, П. О. (1861b). Извещеніе. *Основа*, 2.
- Куліш, П. О. (1862). Роковини по Шевченкові, місяця лютого, 26-го дня, 1862 року. *Основа*, 3, 22–30.
- Лазаревський, О. (1862). Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка. *Основа*, 3, 1–10.
- Лист Основьяненка до Шевченка 23 октября 1840 г. (1861). *Основа*, 7, 4–6.
- Листи Шевченка (1861a). *Основа*, 10, 3–16.
- Листи Шевченка (1862b). *Основа*, 3, 3–19.
- Листи Шевченка (1862c). *Основа*, 4, 18–30.
- Листи Шевченка (1862d). *Основа*, 5, 4–13.
- Листи Шевченка (1862e). *Основа*, 7, 9–17.
- Листи Шевченка (1862f). *Основа*, 8, 1–20.
- М. Т-ов. [Драгоманов М. П.] (1873). Литературное движение в Галиции. *Вестник Европы*, 5 (9–10), 258–259.
- М. [Драгоманов М. П.] (1873). Святкування роковин Шевченка в «рускому обществу». *Правда*, 13.
- Максимович, М. (1861). Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его в Украину из Петербурга. *Основа*, 6, 2–38.
- Микола Лисенко (1963). У А. Рудницький (Ред.), *Українська музика. Історично-критичний огляд* (с. 89–118). Видавництво «Дніпрова хвиля».
- Нагайко, К. (2016). «Батько української нації»: Т. Г. Шевченко та Київська Громада в українському національному відродженні. *Наукові записки з української історії: зб. наук. ст.*, 40, 130–138.
- Нагайко, К. (2020a). Значення постаті Т. Г. Шевченка у формуванні української національної ідеї у середовищі Київської Громади. У С. І. Світленко (Ред.), *IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д. І. Яворницького* (с. 109–111). Ліра.
- Нагайко, К. М. (2020b). До питання вшанування пам'яті Т. Шевченка Київською українською громадою. У Л. О. Чорна (Ред.), *«Тарасова гора: люди і події»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (с. 59–70). «Панмедія».
- Нагайко, К. М. (2021a). Вивчення впливу постаті Т. Г. Шевченка на формування української національної ідеї як наукова проблема. *Часопис української історії*, 44, 45–57.
- Нагайко, К. М. (2021b). Тарас Шевченко та Київська Громада: до питання формування української національної ідеї (кінець 1850-их рр. – початок ХХ ст.). У Л. О. Чорна (Ред.), *«Тарасова гора: люди і події»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (с. 38–44). «Панмедія».
- Нагайко, К. М. (2022). Тарас Шевченко та Київська Громада: просторовий вимір. *Простір в історичних дослідженнях*, 3, 62–69.
- Оповістки (1862). *Основа*, 3, 26.
- [Передмова]. (1861). *Основа*, 2.
- Русов, О. (1907). Спомини про пражське видання «Кобзаря». *Україна*, 1 (2), 125–136.
- Русова, С. (1913). Шевченко и украинское общество 60-х годовъ. *Украинская Жизнь*, 2, 35–53.
- Сірко, Ф. (1906). *Тарас Шевченко і його думки про громадське життє*. Львів.
- Стещенко, І. М. (1908). Українські шестидесятники. *Записки Українського Наукового Товариства в Києві*, II, 39–83.
- Стоянов, А. (1861). [Рецензія на кн.: Шевченко Т. Букварь южнорусский]. *Воспитание и обучение*, 9 (4), 187–195.
- Тучапський, П. Л. (1892). Шевченкові ідеали і українська дійсність. *Народ*, 4, 56–58.
- Хуторянин (1861). Листи з хутора». Лист III. Чого стоїть Шевченко, яко поет народний. *Основа*, 3, 25–32.
- Чалий, С. (1862a). (Новые) матеріали для біографії Т. Г. Шевченка. *Основа*, 5, 45–61.
- Чалий, С. (1862b). (Новые) матеріали для біографії Т. Г. Шевченка. *Основа*, 6, 1–27.
- Шейковский, К. (1861). Предисловие. (Кобзарь Т. Гр. Шевченка). *Труд К. Шейковского. В четырех томах*, I (I).

REFERENCES

- Antonovich, V. (1881). О воспроизведении исторических событий в поэзии Шевченко. Zasedanie obshhestva Nestora-letopisca 28 fevralja [On the reproduction of historical events in Shevchenko's poetry] Meeting of the Society of Nestor the Chronicler February 28.]. *Trud – Work*, 10, 1–2 [in Russian].
- Antonovich, V. (1888). О воспроизведении исторических событий в поэзии Шевченко. Referat, pročitannyj na zasedanii Istoricheskogo obshhestva Nestora-letopisca [On the reproduction of historical events in Shevchenko's poetry. Abstract read at a meeting of the Historical Society of Nestor the Chronicler]. *Chtenija v Istoricheskom obshhestve Nestora-letopisca – Readings at the Historical Society of Nestor the Chronicler*, 2, 145–149 [in Russian].
- V. D. (1914). Yuvileini Shevchenkivski vydannia v Halychyni [Jubilee Shevchenko publications in Galicia]. *Ukraina – Ukraine*, 3, 103–104 [in Ukrainian].
- V. N. (1907). Do vporiadkuvannia mohyly T. Shevchenka [Before arranging the grave of T. Shevchenko]. *Ukraina – Ukraine*, 3 (3), 42–43 [in Ukrainian].
- V. D. (1901). Nekotoryja dannija dlja biografii T. G. Shevchenka [Some data for the biography of T. G. Shevchenko]. *Kievskaja starina – Kyiv Antiquity*, 2, 65–68 [in Russian].
- Hnatiuk, V. (1923). *Naukove tovarystvo imeni Shevchenka. Z nahody 50-littia yoho zasnovannia (1873–1923) [Shevchenko Scientific Society. On the occasion of the 50th anniversary of its founding (1873–1923)]. Nakladom Naukovoho tovarystva im. Shevchenka z drukarni Nauk. tov. im. Shevchenka [in Ukrainian].*

- Hrinchenko, B. D. (1906). Shevchenkovi rokovyny [Shevchenko's anniversaries]. *Hromadska dumka – Public Opinion*, 45 [in Ukrainian].
- Danevych, S. (Eds.). (1993). *Naukovyi chasopys ukrainoznavstva «Ukraina» (1907–1932): Pokazhchyk zmistu [Scientific journal of Ukrainian studies «Ukraine» (1907–1932): Index of contents]*. Instytut ukrainskoi arkhеоhrafii AN Ukrainy [in Ukrainian].
- [*Delo o polytycheskom stremleniy malorosiiian. 1863 h. [The case of the political aspirations of the Little Russians. 1863]*. (1863). F. 422 «Kantseliariia kyivskoho, podil'skoho i volynskoho heneral-hubernatora, m. Kyiv, 1827–1916 – The Office of the Governor-General of Kyiv, Podilsk and Volhynia, Kyiv, 1827–1916» (Op. 813, Spr. 672) Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, Kyiv, Ukraina.
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1861a). *Osnova – Basis*, 5, 6–13 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1861b). *Osnova – Basis*, 6, 5–16 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1861c). *Osnova – Basis*, 7, 7–18 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1861d). *Osnova – Basis*, 8, 3–15 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1861e). *Osnova – Basis*, 9, 13–24 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1861f). *Osnova – Basis*, 11–12, 6–16 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1862a). *Osnova – Basis*, 1, 7–16 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1862b). *Osnova – Basis*, 2, 3–29 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1862c). *Osnova – Basis*, 3, 20–33 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1862d). *Osnova – Basis*, 4, 34–45 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1862e). *Osnova – Basis*, 5, 14–22 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1862f). *Osnova – Basis*, 6, 3–14 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1862g). *Osnova – Basis*, 7, 18–29 [in Russian].
- Dnevnik T. Gr. Shevchenka [Diary of T. Gr. Shevchenko]. (1862h). *Osnova – Basis*, 8, 5–20 [in Russian].
- Dnevnik Shevchenka. Primechanie [Diary of T. Gr. Shevchenko. Note]. (1862). *Osnova – Basis*, 8, 19–20 [in Russian].
- Dom. (1895). Taras Grigorev'ich Shevchenko, ukrainskij pojet [Taras Grigoryevich Shevchenko, Ukrainian poet]. *Zorja – Zorya*, 8, 158 [in Russian].
- Domanytskyi, V. (1901). Novi pereklady Shevchenkovykh poezii [Zamitka] [New translations of Shevchenko's poems [Note]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, XIV (IV), 9–1 [in Ukrainian].
- Domanytskyi, V. (1907). Naukovyi analiz prof. T. Florynskoho. (Retsenziia na stattiu T. D. Florynskoho «Slavianofylstvo T. H. Shevchenka») [Scientific analysis of Prof. T. Florinskyi. (Review of T. D. Florinsky's article «The Slavophile of T. G. Shevchenko»)]. *Ukraina – Ukraine*, 2 (2), 172–179 [in Ukrainian].
- Doroshenko, V. (1942). *Zhenevski vydannia Shevchenkovykh poezii [Geneva editions of Shevchenko's poems]*. Ukrainska knyhoznavcha biblioteka [in Ukrainian].
- Dragomanov, M. (1875a). Pominki T. Shevchenka vo L'vove i v Vene [Commemoration of Taras Shevchenko in Lvov and Vienna]. *Kievskij telegraf – Kyiv Telegraph*, 46 [in Russian].
- Dragomanov, M. (1875b). Slavjanskoe i russkoe znachenie T. Shevchenka [Slavic and Russian meaning of T. Shevchenko]. *Kievskij telegraf – Kyiv Telegraph*, 65 [in Russian].
- Dragomanov, M. P. (1874). T. G. Shevchenko [T. G. Shevchenko]. *Nedelja – A week*, 37, 1356–1365 [in Russian].
- Drahomanov, M. P. (1879). Shevchenko, ukrainofily i sotsializm [Shevchenko, Ukrainophiles and socialism]. *Hromada – Community*, 4, 96–102 [in Ukrainian].
- Yefremov, S. (1899a). Novyny nashoi literatury: Deshcho z pryvodu novoho vydannia «Kobzaria» [News of our literature: Something about the new edition of «Kobzar»]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, VII (VII), 82–88 [in Ukrainian].
- Yefremov, S. (1899b). Statuia i barelief Shevchenka [Zamitka] [Statue and bas-relief of Shevchenko [Note]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, VIII (XII), 188 [in Ukrainian].
- Yefremov, S. (1914). Sumcov N. F. Har'kov i Shevchenko. Ottisk iz «Vestnika Har'kovsk. Istor.-Filologich. Obshhestva», stor. 9, Harkiv, 1911; Sumcov N. F. Duby T. G. Shevchenka. Ottisk iz «Vestnika Har'kovsk. Istor.-Filologich. Obshhestva», st. 4 [Sumtsov N. F. Khar'kov and Shevchenko. Print from the "Herald Kharkov. Historical-Philological Society", stor. 9, Kharkiv, 1911; Sumtsov N. F. Oaks of T. G. Shevchenko. Print from the "Herald Kharkov. Historical-Philological Society", art. 4]. *Ukraina – Ukraine*, 3, 99–100 [in Russian].
- Yefremov, S. (1917). *Taras Shevchenko, zhyttia yoho ta dila [Taras Shevchenko, his life and work]*. Druk. T-va «Chas» [in Ukrainian].

Yefremov, S. O. (1898). Shevchenkovi rokovyny v Peterburzi [Zamitka] [Shevchenko's memorials in St. Petersburg [Note]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, VI (V), 128–129 [in Ukrainian].

Yefremov, S. O. (1900). Shevchenkovi rokovyny v Kyievi [Zamitka] [Shevchenko's memorials in Kyiv [Note]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, X (V), 218 [in Ukrainian].

Yefremov, S. O. (1901a). Chytnia imeni Shevchenka v Kanadi [Zamitka] [Shevchenko Reading Room in Canada [Note]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, XIII (III), 212 [in Ukrainian].

Yefremov, S. O. (1901b). Chytnia imeni Shevchenka v Nyzhnomu Novhorodi [Zamitka] [Reading room named after Shevchenko in Nizhny Novgorod [Note]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, XIII (II), 212 [in Ukrainian].

Yefremov, S. O. (1901c). Zaborona pamiatnyka Shevchenkovy [Zamitka]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, XIV (V), 8, XIII (II), 212 [in Ukrainian].

Yefremov, S. O. (1901c). Zaborona pamiatnyka Shevchenkovy [Zamitka] [Prohibition of the Shevchenko monument [Note]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, XIV (V), 8 [in Ukrainian].

Yefremov, S. O. (1901d). Shkola im. Shevchenka. [Zamitka] [School named after Shevchenko. [Note]. *Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald*, XV (VII), 5 [in Ukrainian].

Zhemchuzhnikov, L. (1861). Vospominanie o Shevchenke; ego smert' i pogrebenie [Memories of Shevchenko; his death and burial]. *Osnova – Basis*, 3, 1–21 [in Russian].

Zhemchuzhnikov, L. (1861a). Objasnenie k risunkam «Zhivopisnoj Ukrainy [Explanation to the drawings «Painting of Ukraine»]. *Osnova – Basis*, 4, 39 [in Russian].

Zhemchuzhnikov, L. (1861b). Objasnenie k risunkam «Zhivopisnoj Ukrainy [Explanation to the drawings «Painting of Ukraine»]. *Osnova – Basis*, 5, 59–60 [in Russian].

Zhemchuzhnikov, L. (1861c). Objasnenie k risunkam «Zhivopisnoj Ukrainy [Explanation to the drawings «Painting of Ukraine»]. *Osnova – Basis*, 7, 34 [in Russian].

Zhemchuzhnikov, L. (1861d). Objasnenie k risunkam «Zhivopisnoj Ukrainy [Explanation to the drawings «Painting of Ukraine»]. *Osnova – Basis*, 9, 193 [in Russian].

Zhemchuzhnikov, L. (1862). Objasnenie k risunkam «Zhivopisnoj Ukrainy [Explanation to the drawings «Painting of Ukraine»]. *Osnova – Basis*, 8, 52 [in Russian].

Zhiteckij, P. (1862). Russkij patriotizm (Otvét «Dnju») [Russian patriotism (Answer to «The Day»)]. *Osnova – Basis*, 3, 1–21 [in Russian].

Zhytetskyi, I. (1923). «Kyivska staryna» sorok rokiv tomu: istorychni narysy ta spomyyny [«Old Kyiv» forty

years ago: historical essays and memories]. *Za sto lit – In a hundred years*, 3, 125–146 [in Ukrainian].

Zhytetskyi, P. H. (kinets XX st.). Zhytetskyi Pavlo Hnatovych. Dvi promovy do ukraïnskoho hromadianstva v Kyievi [Zhitecki Pavlo Hnatovych. Two speeches to Ukrainian citizenship in Kyiv]. F. 1 (Spr. 46604), Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, Kyiv, Ukraina.

Zhulynskyi, M. H. (Eds.). (2003). *Taras Shevchenko [Taras Shevchenko]* (Vol. 6). Dnipro [in Ukrainian].

Zbir hroshei na postanovu pam'iatnyka T. Shevchenku (1907) [Collection of money for the construction of a monument to T. Shevchenko]. *Ukraina – Ukraine*, 4 (2–3), 85 [in Ukrainian].

Kostomarov, M. I. (1861). Vospominanie o dvuh maljarah [Memories of two painters]. *Osnova – Basis*, 4, 44–55 [in Russian].

Kulish, P. O. (1861a). Harakter i zadacha ukraïnskoj kritiki [The nature and task of Ukrainian criticism]. *Osnova – Basis*, 2, 157–162 [in Russian].

Kulish, P. O. (1861b). Izveshhenie [Notice]. *Osnova – Basis*, 2 [in Russian].

Kulish, P. O. (1862). Rokovyny po Shevchenkovi, misiatsia liutoho, 26-ho dnia, 1862 roku [Rokovyny according to Shevchenko, February 26, 1862]. *Osnova – Basis*, 3, 22–30 [in Ukrainian].

Lazarevskyi, O. (1862). Materialy do biohrafii T. H. Shevchenka [Materials for the biography of T. G. Shevchenko]. *Osnova – Basis*, 3, 1–10 [in Ukrainian].

Lyst Osnovianenka do Shevchenka 23 oktiabria 1840 h. (1861) [Osnovyanenko's letter to Shevchenko, October 23, 1840]. *Osnova – Basis*, 7, 4–6 [in Ukrainian].

Lysty Shevchenka [Shevchenko's letters]. (1861a). *Osnova – Basis*, 10, 3–16 [in Ukrainian].

Lysty Shevchenka [Shevchenko's letters]. (1861b). *Osnova – Basis*, 3, 3–19 [in Ukrainian].

Lysty Shevchenka [Shevchenko's letters]. (1861c). *Osnova – Basis*, 4, 18–30 [in Ukrainian].

Lysty Shevchenka [Shevchenko's letters]. (1861d). *Osnova – Basis*, 5, 4–13 [in Ukrainian].

Lysty Shevchenka [Shevchenko's letters]. (1861e). *Osnova – Basis*, 7, 9–17 [in Ukrainian].

Lysty Shevchenka [Shevchenko's letters]. (1861f). *Osnova – Basis*, 8, 1–20 [in Ukrainian].

M. T-ov. [Drahomanov M. P.] (1873). Lyteraturnoe dvyzhenye v Halysy [Literary movement in Galicia]. *Vestnyk Evropy – Herald of Europe*, 5 (9,10), 258–259 [in Russian].

M. [Drahomanov M. P.] (1873). Sviatkuvannia rokovyn Shevchenka v «ruskomu obshchestvu» [Celebrating Shevchenko's anniversary in «Russian society»]. *Pravda – Truth*, 13 [in Ukrainian].

Maksimovich, M. (1861). Znachenie Shevchenka dlja Ukrainy. Provody tela ego v Ukrainu iz Peterburga [The significance of Shevchenko for Ukraine. Seeing his body to Ukraine from St. Petersburg]. *Osnova – Basis*, 6, 2–38 [in Russian].

Mykola Lysenko (1963). *Ukrainska muzyka. Istorychno-krytychnyi ohliad [Ukrainian music. Historical-critical review]*. A. Rudnytskyi (Eds.). Vydavnytstvo «Dniprova khvyliia» [in Ukrainian].

Nahaiko, K. (2016). «Batko ukrainskoi natsii»: T. H. Shevchenko ta Kyivska Hromada v ukrainskomu natsionalnomu vrodzhenni [«Father of the Ukrainian Nation»: T. G. Shevchenko and the Kiev Community in the Ukrainian National Revival]. *Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii – Scientific notes from Ukrainian history*, 40, 130–138 [in Ukrainian].

Nahaiko, K. (2020a). Znachennia postati T. H. Shevchenka u formuvanni ukrainskoi natsionalnoi idei u seredovyschi Kyivskoi Hromady [Significance of the position of T. G. Shevchenko in the formation of the Ukrainian national idea in the middle of the Kiev community]. S. I. Svitlenko (Eds.), *IV Vseukrainski Yavornytski naukovi chytannia, prysviacheni 165-richchiiu vid dnia narodzhennia akademika D. I. Yavornytskoho – IV All-Ukrainian Yavornitsky Science Reading, dedicated to the 165th anniversary of the birthday of Academician D.I. Yavornitsky*. (pp. 109–111). Lira [in Ukrainian].

Nahaiko, K. M. (2020b). Do pytannia vshanuvannia pam'iaty T. Shevchenka Kyivskoiu ukrainskoiu hromadoiu [Until the nourishment of the memory of T. Shevchenko by the Kiev Ukrainian community]. L. O. Chorna (Eds.), «*Tarasova hora: liudy i podii*»: *materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – «Tarasova Gora: People and Events»: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference* (pp. 59–70). «Panmediia» [in Ukrainian].

Nahaiko, K. M. (2021a). Vychennia vplyvu postati T. H. Shevchenka na formuvannia ukrainskoi natsionalnoi idei yak naukova problema [The study of the influence of the figure of T. G. Shevchenko on the formation of the Ukrainian national idea as a scientific problem]. *Chasopys ukrainskoi istorii – Journal of Ukrainian history*, 44, 45–57 [in Ukrainian].

Nahaiko, K. M. (2021b). Taras Shevchenko ta Kyivska Hromada: do pytannia formuvannia ukrainskoi natsionalnoi idei (kinets 1850-ykh rr. – pochatok XX st.) [Taras Shevchenko and the Kyiv Community: to the question of the formation of the Ukrainian national idea (late 1850s – early 20th century)]. L. O. Chorna (Eds.), «*Tarasova hora: liudy i podii*»: *materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – «Tarasova Gora: People and Events»: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference* (pp. 38–44). «Panmediia» [in Ukrainian].

Nahaiko, K. M. (2022). Taras Shevchenko ta Kyivska Hromada: prostоровi vymir [Taras Shevchenko and Kyiv Community: spatial dimension]. *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh – Space in historical research*, 3, 62–69 [in Ukrainian].

Opovistky [Alerts]. (1862). *Osnova – Basis*, 3, 26 [in Ukrainian].

[Peredmovia] [Preface] (1861). *Osnova – Basis*, 2 [in Ukrainian].

Rusov, O. (1907). Spomyny pro prazhske vydannia «Kobzaria» [Memories of the Prague edition of Kobzar]. *Ukraina – Ukraine*, 1 (2), 125–136 [in Ukrainian].

Rusova, S. (1913). Shevchenko i ukrainskoe obshchestvo 60-h godov [Shevchenko and Ukrainian society of the 60s]. *Ukrainskaja Zhizn' – Ukrainian Life*, 2, 35–53 [in Russian].

Sirko, F. (1906). *Taras Shevchenko i yoho dumky pro hromadske zhytie [Taras Shevchenko and some thoughts about community life]*. Lviv [in Ukrainian].

Steshenko, I. M. (1908). Ukrainski shestydesiatnyky [Ukrainian sixties]. *Zapysky Ukrainskoho Naukovoho Tovarystva v Kyivi – Notes of the Ukrainian Scientific Association in Kiev*, II, 39–83 [in Ukrainian].

Stoianov, A. (1861). [Retsenziia na kn.: Shevchenko T. Bukvar yuzhnorusskyi] [Review of the book: Shevchenko T. South Russian Primer]. *Vospytanye y obuchenye – Education and training*, 9 (4), 187–195 [in Ukrainian].

Tuchapskyi, P. L. (1892). Shevchenkovi idealy i ukrainska diisnist [Shevchenko's ideals and Ukrainian reality]. *Narod – People*, 4, 56–58 [in Ukrainian].

Khutorianyn (1861). Lysty z khutora». Lyst III. Choho stoit Shevchenko, yako poet narodnyi [Leaves from the farm. Sheet III. Why is Shevchenko worth it, like a folk singer]. *Osnova – Basis*, 3, 25–32 [in Ukrainian].

Chalij, S. (1862a). (Novye) materialy dlja biografii T. G. Shevchenka [(New) materials for the biography of Taras Shevchenko]. *Osnova – Basis*, 5, 45–61 [in Russian].

Chalij, S. (1862b). (Novye) materialy dlja biografii T. G. Shevchenka [(New) materials for the biography of Taras Shevchenko]. *Osnova – Basis*, 6, 1–27 [in Russian].

Shejkovskij, K. (1861). Predislovie. (Kobzar' T. Gr. Shevchenka) [Preface. (Kobzar' T. Gr. Shevchenko)]. *Trud K. Shejkovskago. V chetyreh tomah, I (I)* [in Russian].

Нагайко Катерина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Переяслав, Україна.

Nahaiko Kateryna, Candidate of Historical Sciences (PhD), Senior Researcher of the Taras Shevchenko Testament Museum, National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4560-6060>

E-mail: caterina.nahaiko@ukr.net

Одержано 15. 04. 2023